

DISEÑO DE UN BIORREACTOR Y COMPACTADOR PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS

David Andrés Ramírez Meneses¹, Andrés Felipe Manrique Benavides¹, Javier Andrés Muñoz Chaves¹

¹*Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes - GISI, Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca, Calle 4 #8-30, Popayán - Cauca, Colombia*

Resumen— Durante la cosecha y postcosecha de banano y plátano se genera una cantidad importante de residuos orgánicos, tales como pseudotallos, los cuales, generalmente, se dejan abandonados en el cultivo. El elevado volumen de ocupación de estos residuos puede resultar tanto en dificultades para la movilización en el lugar y nuevas siembras, como en focos de proliferación de plagas y enfermedades. Una solución sostenible a este desafío puede ser la transformación de esta biomasa en productos de valor agregado. En este contexto, este estudio tiene como objetivo diseñar un biorreactor y sistema de compactación que automatice el proceso de fabricación de papel a partir de residuos orgánicos de banano y plátano, ofreciendo una solución beneficiosa tanto para los sectores agroindustrial y papelerero, como para el medio ambiente. Para ello se empleó una metodología de diseño mecatrónico centrada en la contextualización del diseño y funcionamiento de un prototipo que permite el control del proceso de hidrólisis y compactación de papel. Para la virtualización mecánica y estructural del biorreactor y compactador fue utilizado el programa *SOLIDWORKS*, mientras que para el diseño del controlador neumático del compactador fueron utilizados los programas *FluidSIM*, *Proteus* y *CSS Compiler*.

Palabras Clave— Diseño mecatrónico, prototipo, reciclaje, papel orgánico, pseudotallos.

Abstract— During banana and plantain harvest and post-harvest, a significant amount of organic residues, such as pseudotallos, are generated and generally left abandoned in the crop. The high volume of these residues can result in both difficulties for on-site mobilization and new plantings, as well as sources of pest and disease proliferation. A sustainable solution to this challenge can be the transformation of this biomass into value-added products. In this context, this study aims to design a bioreactor and compaction system that automates the paper manufacturing process from organic banana and plantain residues, offering a beneficial solution for both the agroindustrial and paper sectors and the environment. For this purpose, a mechatronic design methodology was used, focused on the contextualization of the design and operation of a prototype that allows the control of the paper hydrolysis and compaction process. *SOLIDWORKS* software was used for the mechanical and structural virtualization of the bioreactor and compactor, while *FluidSIM*, *Proteus*, and *CSS Compiler* were used to design the compactor's pneumatic controller.

Keywords— Mechatronic design, prototype, recycling, organic paper, pseudotallos.

Introducción

El cultivo de plátano ha adquirido importancia a nivel nacional debido a su aporte a los sectores socioeconómico y alimentario, consolidándose como un sistema productivo generador de empleo, sustento familiar y seguridad alimentaria (AGROSAVIA, 2019; Betancourt & María, 2023; Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (Minagricultura), 2021). A nivel regional, esta actividad hace parte de los cultivos más importantes en extensión del departamento del Cauca (Gobernación del departamento del Cauca, 2024). Convencionalmente, durante el proceso de cosecha y postcosecha del fruto se genera una cantidad importante de residuos orgánicos (aprox. 95%), siendo el pseudotallo uno de sus componentes más voluminosos. La acumulación de este tipo de residuos en campo abierto no solo afecta la movilidad dentro del terreno y nuevas siembras, sino que también favorece la proliferación de plagas y enfermedades, convirtiéndose en un problema ambiental (Vallejo & Muñoz, 2022). Estudios han demostrado la potencialidad que tienen estos residuos para ser transformados en productos de alto valor agregado, como por ejemplo, papel artesanal (Popo Amu, 2012; Rozo, 2024).

Convencionalmente, la fabricación de papel a partir de diferentes residuos agrícolas involucra procesos como: pulpeo químico y blanqueo, para la transformación de la materia prima en una pasta fibrosa; así como prensado y secado, para el conformado del producto final, implicando el uso de biorreactores y compresores (Bajpai, 2018; Ek et al., 2009; Worku et al., 2023). En ese contexto, el siguiente trabajo tiene como objetivo el diseño de un prototipo de sistema semiautomático que facilite la producción artesanal de papel a partir de residuos orgánicos de plátano, el cual incluye un biorreactor, donde se llevaran a cabo las reacciones químicas, y un compactador neumático, donde se le dará formato al producto final.

Metodología

Para el desarrollo del sistema semiautomático de producción de papel a partir de residuos orgánicos de plátano, se adoptó la metodología del diseño mecatrónico, dado que esta estrategia permite la creación de dispositivos y sistemas altamente integrados que optimizan los procesos tecnológicos. El enfoque mecatrónico se basa en la interdisciplinariedad de la ingeniería, integrando de manera sinérgica diferentes áreas, tales como la mecánica, para el diseño y dimensionamiento de estructuras y mecanismos; la electrónica, para la instrumentación de sensores y actuadores que monitorean variables críticas del proceso; la computación, para el desarrollo de software, adquisición de datos y análisis de parámetros de operación; y el control, para implementar estrategias de automatización que garanticen la estabilidad, eficiencia y repetitividad del proceso de producción (Alciatore & Histan, 2003; Onwubolu, 2005; Peñuelas Rivas, 2007; Silva, 2010).

De esta manera, el proceso se basó en cuatro etapas básicas: requerimientos del sistema, conceptualización, diseño detallado y simulación. Basado en el proceso convencional de fabricación de papel a partir de diferentes residuos agrícolas, se identificó la necesidad de un sistema que incluya un biorreactor y un compresor para la transformación de la materia prima (Bajpai, 2018; Ek et al., 2009; Worku et al., 2023). Así, la virtualización de este sistema, enfocado en el procesamiento de residuos orgánicos provenientes de la cosecha/postcosecha de plátano, se hizo a través del diseño asistido por computadora (CAD) utilizando el software *SOLIDWORKS* (*SOLIDWORKS*, 2023), y su diseño eléctrico, neumático y de control, a través de softwares de automatización de diseño electrónico (EDA) utilizando los programas *FluidSIM* (*FluidSIM*, 2023), *Proteus* (*Proteus*, 2023) y *CSS Compiler* (*CCS Compiler*, 2021).

Resultados y discusión

Para la elección del biorreactor se eligió el tipo *batch*, considerando que es uno de los más simples a la hora de llevar a cabo transformaciones químicas (Trambouze & Euzen, 2004), facilitando las reacciones químicas involucradas en el proceso de pulpeo químico y blanqueo de los residuos de plátano. Ya que este tipo de transformaciones involucra agitación en medio líquido, el recipiente elegido fue un tanque de forma cilíndrica con un fondo redondeado para que las corrientes de fluido penetren en toda la mezcla, suprimiendo el efecto de regiones agudas (McCabe et al., 2007). Una representación esquemática de la geometría del tanque se presenta en la Figura 1, donde h_t , D_t , r_t son la altura, diámetro y radio del tanque, respectivamente, mientras que h_c y r_c son la altura y el radio del fondo redondeado, respectivamente.

Figura 1: Diseño geométrico del biorreactor (elaboración propia).

Teniendo en cuenta que el sistema está proyectado para ser fabricado a mediana escala, se eligió un valor preliminar de volumen de reactor (V) de 5 litros, ya que es el máximo valor sugerido para la fabricación de tanques a nivel de laboratorio. Para determinar la altura y el diámetro del tanque se trabajó con una relación entre ellos de aproximadamente 1.2, considerando que la profundidad del contenido líquido es convencionalmente igual al diámetro, por lo tanto, se debe agregar un espacio adicional a la altura del tanque como factor de seguridad para evitar derrames y colocar la tapa (Coronel Aguilar, 2014; McCabe et al., 2007; Nuñez Estrella & Udeos Zabala, 2017). Estos valores geométricos fueron relacionados en la Ecuación 1, la cual describe el volumen de un cilindro (Leithold, 1973), donde r_t es el radio del tanque:

$$V = \pi r_t^2 h_t$$

Ecuación 1: Volumen de un tanque cilíndrico.

Con estas consideraciones se definieron los valores del diámetro y la altura del tanque como 17.5 cm y 21 cm, respectivamente. Como el fondo del tanque es redondeado, se calculó el volumen de ese casquete esférico, teniendo en cuenta que representa el espacio de una esfera cortada por un plano, de acuerdo a la Ecuación 2 (Stewart, 2008):

$$V_c = \frac{\pi h_c^2 (3r_c - h_c)}{3}$$

Ecuación 2: Volumen del fondo redondeado del tanque.

Para la altura del casquete se asumió el valor experimental de 5 cm, mientras que para el radio del casquete se tomó el valor del radio del tanque. Así, el volumen del fondo del tanque es

de 0.56 litros. Ya que la parte superior del tanque fue proyectada para un volumen de 5 litros, el volumen total del recipiente es de 5.56 litros.

La Figura 2(a) presenta diferentes vistas del biorreactor, las cuales fueron elaboradas en software CAD, teniendo en cuenta los parámetros geométricos calculados anteriormente. En ella se pueden apreciar las dimensiones de la altura y diámetro del tanque, las cuales están expresadas en milímetros. Adicionalmente, se presentan unos soportes, los cuales le brindarán estabilidad a la estructura. Por otra parte, en la Figura 2(b) presenta una vista renderizada del biorreactor, elaboradas en software CAD, la cual corresponde a una imagen realista del dispositivo en 3D, simulando efectos de iluminación, sombras, texturas, colores, materiales y detalles geométricos. Teniendo en cuenta esto último, se agregaron orificios al tanque, que servirán para colocar los sensores y el sistema de agitación, el cual se detallará a seguir.

Figura 2: (a) Diseño geométrico del biorreactor, y (b) su vista renderizada, elaborados en software CAD (elaboración propia).

Como el proceso de agitación es fundamental en la transformación de la materia prima, se procedió a calcular los parámetros del agitador. Dentro de los diferentes tipos de agitadores, las turbinas se encuentran entre las más usadas debido a su versatilidad en reacciones en solución y simplicidad (Coronel Aguilar, 2014; McCabe et al., 2007). En ese sentido, se eligió un agitador convencional tipo turbina de 6 palas, como el de la Figura 3 (McCabe et al., 2007), el cual mantiene las proporciones geométricas indicadas en las Ecuaciones (3-10) :

Figura 3: Agitador convencional tipo turbina de disco (McCabe et al., 2007).

$$\frac{D_a}{D_t} = \frac{1}{3}$$

Ecuación 3: Relación entre el diámetro del agitador (D_a) y el diámetro del taque del reactor (D_t) (McCabe et al., 2007).

$$\frac{H}{D_t} = 1$$

Ecuación 4: Relación entre la altura del líquido (H) y el diámetro del taque del reactor (D_t) (McCabe et al., 2007).

$$\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$$

Ecuación 5: Relación entre el ancho de los deflectores (J) y el diámetro del taque del reactor (D_t) (McCabe et al., 2007).

$$\frac{E}{D_t} = \frac{1}{3}$$

Ecuación 6: Relación entre distancia de la parte inferior del tanque y el centro de la turbina (E) y el diámetro del taque del reactor (D_t) (McCabe et al., 2007).

$$\frac{W}{D_a} = \frac{1}{5}$$

Ecuación 7: Relación entre el ancho de las palas (W) y el diámetro del agitador (D_a) (McCabe et al., 2007).

$$\frac{L}{D_a} = \frac{1}{4}$$

Ecuación 8: Relación entre la longitud de las palas (L) y el diámetro del agitador (D_a) (McCabe et al., 2007).

$$D_{Pl} = D_a - L$$

Ecuación 9: Relación entre el diámetro del agitador (D_a) y la longitud de las palas (L) para calcular la longitud de la placa circular que soporta las placas (D_{Pl}) (Solís Ulloa, 2017).

$$x = 0.035D_a$$

Ecuación 10: Relación entre el espesor de la placa circular (x) y el diámetro del agitador (D_a) (Yapici et al., 2008).

Utilizando las relaciones estándar listadas en las Ecuaciones (3-10) se calcularon los principales parámetros geométricos de la turbina de 6 palas, la cual compone el sistema de agitación del biorreactor. Los valores obtenidos de cada uno de esos parámetros se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1: Parámetros geométricos del agitador tipo turbina del biorreactor.

Parámetro	Valor [cm]
Diámetro del agitador (D_a)	5.83
Ancho de los deflectores (J)	1.46
Altura del agitador (E)	5.83
Ancho de las palas (W)	1.17
Longitud de la placa circular (D_{Pl})	4.37
Longitud de la placa circular (x)	0.20

La Figura 4(a) presenta diferentes vistas del agitador del biorreactor, las cuales fueron elaboradas en software CAD, teniendo en cuenta los parámetros geométricos descritos en la Tabla 1. En ella se pueden apreciar sus dimensiones expresadas en milímetros. La Figura 4(b) presenta una vista 3D del agitador, elaboradas en software CAD, la cual corresponde a una imagen realista de la pieza.

Figura 4: (a) Diseño geométrico del agitador del biorreactor, y (b) su vista 3D, elaborados en software CAD (elaboración propia).

Otro de los factores relevantes al momento de fabricar un agitador es la potencia (P) necesaria para generar el giro a determinada velocidad. La estimación de este parámetro requiere de su correlación empírica en función de otras variables del sistema, tales como el número de Reynolds (Re) y el número de potencia (N_p) (McCabe et al., 2007; Nuñez Estrella & Udeos Zabala, 2017).

El número de Reynolds (Re) expresa la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas (Trambouze & Euzen, 2004), de acuerdo a la Ecuación 11:

$$Re = \frac{\rho N_R D_a^2}{\mu}$$

Ecuación 11: Cálculo del número de Reynolds (Re) (Trambouze & Euzen, 2004).

Donde los parámetros ρ , N_R , D_a y μ son la densidad del fluido, el número de revoluciones por segundo del agitador, el diámetro del agitador, y la viscosidad dinámica del fluido, respectivamente. Considerando condiciones estándar del proceso artesanal, que involucra el hidróxido de sodio en solución y una velocidad de 400 rpm, se obtuvo un valor adimensional de

Re de 441.79, indicando un flujo transitorio (Trambouze & Euzen, 2004). Este valor, en conjunto con el gráfico típico N_p vs. Re de un agitador tipo turbina (Figura 5), permitió determinar visualmente el valor de N_p , que para este caso fue de 4.

Figura 5: N_p vs. Re para turbinas e impulsores de alta eficiencia (McCabe et al., 2007).

Teniendo en cuenta que existe una relación matemática entre N_p y P , la cual está especificada en la ecuación 12, se determinó un valor de potencia del agitador de aproximadamente 1,22 W. Este valor, relativamente bajo, lo hace apropiado para entornos donde se necesita minimizar el consumo de energía sin sacrificar la eficiencia de la mezcla, tal como puede ser el caso de este biorreactor.

$$P = N_p N_R^3 D_a^5$$

Ecuación 12: Cálculo de la Potencia (P) del agitador tipo turbina (McCabe et al., 2007).

Considerando que el biorreactor debe estar expuesto a tensiones mecánicas propias del proceso de agitación, además de presiones internas debido a su exposición a ambientes básicos y/o ácidos, el material apropiado para su fabricación puede ser el acero inoxidable AISI 304, ya que presenta una elevada resistencia mecánica y a la corrosión, en conjunto con su facilidad para manipular y limpiar (Callister & Rethwisch, 2020; *Welding, Brazing, and Soldering*, 1993).

Por otro lado, en cuanto al compactador neumático, se inició por el diseño de la base de tamiz, ya que en esta parte se va a depositar la materia prima húmeda, por lo tanto, debe sujetar una malla tipo filtro. La Figura 6 muestra el diseño CAD de la base tipo tamiz, cuyas dimensiones, expresadas en mm, corresponden a una hoja de papel tamaño carta. El material elegido para fabricar la base fue acero inoxidable AISI 201, ya que es un material soldable y formable apropiado para este diseño (*Welding, Brazing, and Soldering*, 1993).

Figura 6: Diseño CAD de la base tipo tamiz del compactador neumático (elaboración propia).

Teniendo en cuenta el prensado del material, se optó por cilindros neumáticos, cuyas características vienen definidas por su fabricante, y que regularan la presión de compactación a partir de dos estados. Para un control más preciso de posición y presión, se ubicará uno en cada esquina, para un total de 4 cilindros en el sistema, tipo el que se muestra en la Figura 7.

Figura 7: Diseño CAD de un cilindro neumático de dos estados (elaboración propia).

Con estas consideraciones, se diseña una base cuadrada sobre la cual se puede colocar una resistencia de calor, para el proceso de secado, y una tapa superior, que transmitirá la presión de los cilindros neumáticos sobre el material durante la compactación. Para la fabricación de estas piezas se usará acero al carbono Q195, considerando su buena resistencia al impacto y fatiga en sistemas sujetos a movimientos alternantes como los del compactador, previniendo posibles fracturas prematuras (Budinski & Budinski, 2010). La Figura 8 muestra el diseño CAD de la base y/o tapa del compresor.

Figura 8: Diseño CAD de la base y/o tapa del compactador (elaboración propia).

Para analizar el efecto del calor generado por la resistencia en el compresor se hizo un estudio de la distribución de calor de una resistencia laminar comercial de tira-mica sobre la base, como se muestra en la Figura 9(a). En esta figura se puede observar que la distribución de calor no es uniforme sobre toda la placa base, por lo que se procedió a adicionar otra resistencia de calor, logrando una mejor distribución sobre la placa, como se aprecia en la Figura 9(b).

Figura 9: Estudio de la distribución de calor usando (a) una y (b) dos resistencia de calor (elaboración propia).

Para el armazón del compactador se diseñó un armazón metálico en forma de caja, donde se colocarán los elementos del prototipo, el sistema de control y las entradas de aire del compresor. En la Figura 10 se muestran los diseños CAD tanto del (a) armazón metálico, como del (b) conjunto de piezas a ensamblar. Ya el diseño final del compresor neumático se muestra en la Figura 11(a), junto con su vista renderizada (Figura 11(b)).

Figura 10: (a) Diseño CAD de las partes del compactador neumático, incluyendo (a) el armazón metálico, y (b) las piezas a ensamblar (elaboración propia).

Para el control del compactador se diseñó un circuito de control neumático (Figura 12), que se compone de una fuente neumática conectada a un filtro de aire y regulador de presión (≈ 6 bar), además de válvulas reguladoras del paso de aire, de 4 vías y 2 estados, accionadas por solenoides a ambos lados, y con la implementación de topes de recorrido mediante finales de carrera.

Figura 11: (a) Diseños CAD del compactador neumático, y (b) su vista renderizada (elaboración propia).

Figura 12: Diseño en FluidSiM del circuito de control neumático del compactador (elaboración propia).

Para la simulación del sistema de control neumático se usó un circuito de 24 voltios en el software FluidSIM (Figura 13), en simultaneo con un circuito de control de temperatura (Figura 14), el cual fue diseñado en el software Proteus. Este sistema cuenta con un microcontrolador PIC16F877A, encargado de la lectura y control de la temperatura, un relé, un temporizador, pulsadores y solenoides de activación. La programación del microcontrolador fue realizada en el lenguaje de programación C++ utilizando el software CSS Compiler. La integración del circuito neumático y de control de temperatura permitió realizar pruebas de funcionamiento en simultaneo, identificando posibles conflictos en la secuencia de operación y optimizando la optimización entre ambos controles, hasta obtener el diseño final que se muestra en las Figuras 13 y 14.

Figura 13: Simulación del circuito de control neumático (elaboración propia).

Figura 14: Simulación del circuito de control de temperatura (elaboración propia).

Conclusiones

Mediante el enfoque del diseño mecatrónico fue posible proyectar un prototipo de sistema semiautomatizado capaz de procesar residuos de pseudotallos de plátano para la fabricación de papel, enfocado en el control del proceso de hidrólisis y compactación de papel, a través del diseño de un biorreactor y un compactador neumático. Este trabajo permitió evaluar y establecer diferentes parámetros de fabricación y operación para maximizar el rendimiento del proceso de elaboración de papel, proyectado a contar con una mínima intervención manual.

Este trabajo demuestra un potencial significativo de generar valor agregado a residuos agrícolas de la región, contribuyendo de manera positiva a la sostenibilidad del medioambiente, al considerar la sustitución de la madera por residuos de pseudotallos de plátano como materia prima para la fabricación de papel.

Estos resultados sugieren que el prototipo puede ser construido a escala de laboratorio, integrando mejoras en sensores, actuadores y estrategias de control avanzado. Además, la metodología aplicada en el diseño de este sistema puede proporcionar una base sólida para trabajos futuros enfocados tanto en la construcción del prototipo, como en la optimización del proceso de fabricación de papel.

Referencias Bibliográficas

- AGROSAVIA, Corporación colombiana de investigación agropecuaria-. (2019). *El cultivo de plátano en Colombia* (pp. 19-22). Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA. <https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/35767>
- Alciatore, D. G., & Hstand, M. B. (2003). *Introduction to Mechatronics and Measurement Systems*. McGraw-Hill.
- Bajpai, P. (2018). *Biermann's Handbook of Pulp and Paper: Volume 2: Paper and Board Making*. Elsevier.
- Betancourt, S., & María, A. (2023). *Tendencia del cultivo de plátano: Un enfoque documental y estadístico para el manejo de cultivares y su zonificación*. <https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/19593>
- Budinski, K. G., & Budinski, M. K. (2010). *Engineering Materials: Properties and Selection*. Prentice Hall.
- Callister, W. D. (Jr), & Rethwisch, D. G. (with Molera Solá, P., & Salán Ballesteros, N.). (2020). *Ciencia e ingeniería de los materiales* (2ª ed., correspondiente a la 9ª ed. original; reimpr). Reverté.
- CCS Compiler. (2021). [Software]. Custom Computer Services. <https://www.ccsinfo.com/>
- Coronel Aguilar, J. C. (2014). *Diseño y construcción de un reactor tipo batch para el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Internacional SEK* [Thesis, Universidad Internacional SEK]. <https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1006>
- Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (Minagricultura). (2021). *Cadena de plátano*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf?utm_
- Ek, M., Gellerstedt, G., & Henriksson, G. (2009). *Pulping Chemistry and Technology*. Walter de Gruyter.
- FluidSIM. (2023). [Software]. Festo. https://www.festo.com/es/es/e/educacion/aprendizaje-digital/simulacion-virtual-y-modelado/fluidsim-id_1663056/
- Gobernación del departamento del Cauca. (2024, abril). Plan de Desarrollo Territorial (2024—2027)—Cauca [Informativa]. *Fundación Empresarios por la Educación FExE*. <https://cajadeherramientas.fundacionexe.org.co/document/plan-de-desarrollo-territorial-2024-2027-cauca/>
- Leithold, L. (1973). *El cálculo con geometría analítica* (2.ª ed.). Harla.
- McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones Unitarias en Ingeniería Química* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Nuñez Estrella, J. L., & Udeos Zabala, T. D. J. (2017). *Diseño, Construcción y Operación de un Reactor Batch para Saponificar Acetato de Etilo* [bachelorThesis, Espol]. <http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38218>
- Onwubolu, G. (2005). *Mechatronics: Principles and Applications*. Elsevier.
- Peñuelas Rivas, U. M. (2007). *Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México* [Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://repositorio.unam.mx>

- Popo Amu, M. (2012). Elaboración de papel artesanal a partir de fibras de vástago de Plátano. *I+T+ C: Investigación, tecnología y ciencia*, 1(6), 37-40.
- Proteus*. (2023). [Software]. Labcenter Electronics. <https://www.labcenter.com/>
- Rozo, G. A. S. (2024). *Propuesta para la elaboración de papel biodegradable a partir de la planta de plátano en procol s.a.s por medio del método a la sosa* [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América]. <https://repository.uamerica.edu.co/server/api/core/bitstreams/38951c1f-4a15-4714-96bf-456147d436d8/content>
- Silva, C. W. de. (2010). *Mechatronics: A Foundation Course*. CRC Press.
- SOLIDWORKS. (2023). [Software]. SolidWorks Corporation. <https://www.solidworks.com/>
- Solís Ulloa, J. C. (2017). *Diseño y construcción de un reactor híbrido tipo batch para la producción de biocombustibles: Biodiésel y bioetanol como caso de estudio*. [Masters, Universidad Autónoma de Nuevo León]. <http://eprints.uanl.mx/16595/>
- Stewart, J. (2008). *Cálculo de Varias Variables: Trascendentes Tempranas*. CENGAGE Learning.
- Trambouze, P., & Euzen, J.-P. (2004). *Chemical Reactors: From Design to Operation*. Editions Technip.
- Vallejo, M. A. I., & Muñoz, L. I. M. (2022). Identificación de usos potenciales para el aprovechamiento de los residuos generados en el proceso de beneficio del plátano (*Musa paradisiaca*) var. Hartón. *Boletín Informativo CEI*, 9(2), 181-188.
- Welding, Brazing, and Soldering*. (1993). ASM International. <https://doi.org/10.31399/asm.hb.v06.9781627081733>
- Worku, L. A., Bachheti, A., Bachheti, R. K., Rodrigues Reis, C. E., & Chandel, A. K. (2023). Agricultural Residues as Raw Materials for Pulp and Paper Production: Overview and Applications on Membrane Fabrication. *Membranes*, 13(2), 228. <https://doi.org/10.3390/membranes13020228>
- Yapici, K., Karasozen, B., Schäfer, M., & Uludag, Y. (2008). Numerical investigation of the effect of the Rushton type turbine design factors on agitated tank flow characteristics. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, 47(8), 1340-1349. <https://doi.org/10.1016/j.cep.2007.05.002>